

Reconociendo patrones de la deserción en el contexto educativo universitario aplicando visualización de datos

A. B. Urbina-Nájera*, A. Tejeda-Gil¹, L. de la Cruz-Toledo¹, I. Pimentel-Hernández¹, K. Díaz-Guarneros¹

¹UPAEP-Universidad. Facultad de Tecnologías de Información. Puebla, México

*abunajera@gmail.com, argeliaberenice.urbina@upaep.mx

Área de participación: Computación educativa

Resumen

La visualización de datos y minería de datos son áreas de la computación emergentes que ayudan, por un lado, a preparar grandes volúmenes de datos para un análisis detallado y por el otro, a encontrar patrones ocultos en los datos. En este trabajo se presenta la aplicación de estas áreas con el fin de identificar patrones de la deserción escolar universitaria usando un conjunto de datos de 11,211 registros con 12 atributos y una clase. Se aplicó la metodología de visualización de datos propuesta por Soukup y Davidson y el algoritmo árboles de decisión. Se encontró que el patrón de deserción está fundamentado en los atributos relacionados al semestre cursado, edad, género y promedio, determinado por los factores académicos, personales y económicos. Se identificó que estas áreas del conocimiento son herramientas útiles para la toma de decisiones gracias a que por medio de visualizaciones e interactividad favorecen un análisis de patrones ocultos en los datos.

Palabras clave: Deserción universitaria, patrón de deserción, minería de datos, árboles de decisión

Abstract

Data visualization and data mining are emerging areas of computing that help prepare large volumes of data for detailed analysis on the one hand, and find hidden patterns in the data on the other. This paper presents the application of these areas in order to identify patterns in college dropouts using a data set of 11,211 records with 12 attributes and one class. The data visualization methodology proposed by Soukup and Davidson and the decision tree algorithm were applied. It was found that the dropout pattern is based on the attributes related to the semester studied, age, gender and average, determined by academic, personal and economic factors. It was identified that these areas of knowledge are useful tools for decision making because through visualizations and interactivity they favor an analysis of hidden patterns in the data.

Key words: University dropout, dropout pattern, data mining, decision trees.

Introducción

En México, como en otros países desarrollados o en vías de desarrollo, la deserción escolar es un problema que enfrentan todas las universidades. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (2015), 3 de cada 10 jóvenes entre 18 y 24 años de edad tendrían espacio en el nivel de la Educación Superior. En el ciclo 2015-2016 sólo había 5 mil 343 escuelas de Educación Superior en un país de 120 millones de habitantes [1]. En dicho periodo, había matriculados 3 millones 648 mil 945 alumnos en las diferentes modalidades de educación superior; de los cuales 2.57 millones acuden a universidades e instituciones de educación superior públicas, mientras que 1.069 millones lo hacen en instituciones o universidades privadas [2].

La Secretaría de Educación Pública (SEP) reportó que en el ciclo escolar 2017-2018 se registró un 8.4% de deserción escolar que aumentó considerablemente respecto al ciclo escolar 2016-2017 en donde se obtuvo un 7.2% de deserción [3]. Por otro lado, en [4] se menciona que, particularmente en Puebla-México la tasa de deserción es del 20%; es decir de cada 10 alumnos inscritos en nivel superior 2 abandonan sus estudios. De acuerdo con el análisis de los avances educativos en el Informe Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [4], el porcentaje de deserción varía según el estrato de ingresos.

En este sentido, tanto el gobierno federal como estatales en la República Mexicana, han impulsado acciones para reducir estos índices como diversos programas de becas, capacitación para maestros, programas de tutorías, Projuventud, entre otros; estos programas no han favorecido la disminución de los índices de deserción debido a que quizá no se conocen con certeza las causas que la originan. Se sabe que estos factores pueden ser intrínsecos (personales) o extrínsecos (sociales, escolares, económicos, laborales, etc.) [5]. Actualmente, una de las formas para identificar patrones de comportamiento en estudiantes como las causas que originan la decisión de desertar, es mediante el uso de técnicas como visualización de datos y minería de datos educativa. Por ejemplo, en [6] se analizan las causas y factores que incidieron para que 5,202 estudiantes no egresaran de sus programas de pregrado; aplicando árboles de decisión encontraron que la variable más importante, en el caso de los varones, fue “materias reprobadas en la primera oportunidad”, mientras que en el caso de las mujeres, la variable más importante fue “vive con su padre”, en caso que alguna de estas variables sea afirmativa, los estudiantes tienen una probabilidad de éxito académico del 90.1% y 65% respectivamente; el estudio no indica el número de atributos analizados.

De igual modo, en [7] mediante el uso de tableros con datos de estudiantes de las carreras del área de informática recolectados entre 2010-2015, estudiaron la variable académica que incluye: resultados de materias cursadas, exámenes finales, lugar de procedencia, edad, reprobación, ausentismo, situación laboral y género. Modelaron un tablero para predecir: próximos a egresar, rezago académico, deserción relativa y deserción absoluta que por medio del envío de alertas tempranas (semáforo rojo, amarillo o verde) se puede prevenir una deserción, así como atender aquellos casos críticos para aumentar el índice de retención. Por otro lado, en [8] se presenta un análisis comparativo sobre algoritmos de minería de datos para predecir la deserción escolar. Los algoritmos comparados fueron árboles de decisión y bayesianos (ID3, C4.5 o J48, Naive Bayes Tree, Naive Bayes y Redes Bayesianas), utilizando las calificaciones obtenidas por los estudiantes en el primer año de estudios encontraron que es posible obtener un modelo de predicción fiable, de este modo, los mejores algoritmos para esta tarea son Naive Bayes Tree y J48 (árboles de decisión), el primero tiene menor error cuantitativo al momento de clasificar, mientras que árboles de decisión proporciona excelente información y de mayor beneficio al precisar las asignaturas que favorecen en gran medida en el abandono de estudios.

De este modo, en este trabajo, se presenta la aplicación de estas dos áreas de conocimiento con el fin de reconocer las características y patrones de la deserción escolar universitaria en el Estado de Puebla-México, particularmente en la zona metropolitana, usando un conjunto de datos proporcionado por tres instituciones de educación superior (2 privadas y 1 pública) durante 2019 para poder dar respuesta a las preguntas de negocio: 1) ¿Cuál es el patrón que genera la deserción escolar Universitaria en Instituciones de Educación Superior (IES)? y 2) ¿Cuáles son las principales diferencias entre las causas que generan la deserción universitaria entre IES públicas y privadas?

Metodología de visualización de datos

Para poder dar respuesta a las preguntas de negocio, se ha implementado la metodología de visualización de datos propuesta por Soukup y Davidson en 2012 [9], puesto que ayuda a mantener la estructura general de la justificación y el plan del proyecto de manera consistente; se compone de ocho tareas divididas en tres fases, a saber, planeación del proyecto, preparación de los datos y análisis de datos, mismos que se describen en la Figura 1.

Figura 1. Metodología Soukup and Davidson. Fuente [9]

Planeación del proyecto

Esta primera fase incluye la descripción del proyecto, justificación, plan de proyecto e identificación de las preguntas de negocio. En cuanto al plan de proyecto, debido a que es un proyecto de tipo concepto, puesto que se busca dar respuesta a solamente dos preguntas de negocio, el conjunto de datos se limita a una muestra de datos existentes y la duración es de 4 meses, cuyo fin principal es determinar si la visualización de datos y minería de datos son de beneficio para la organización o solución de la problemática planteada y en general para obtener la experiencia requerida para la implementación posterior en un proyecto grande en cuanto a objetivos y duración.

Preparación de los datos

La segunda fase engloba la elección del conjunto de datos, transformarlo y verificarlo. El conjunto de datos fue solicitado vía correo electrónico a 10 IES, de las cuales solamente 3 de ellas aportaban el mayor número de registros, por lo que basado en ello se agruparon en 1 sola base de datos con 12 atributos coincidentes (Tabla I) y 11,216 registros con 1 clase “estatus” con dos atributos (activo, desertor).

Enseguida, se aplicó la transformación de los datos que consistió en verificar la consistencia de los datos (tipo, longitud, ortografía, etc.) y proceder con la transformación de los mismos, logrando con ello un conjunto de datos de 11,211 debido a que los datos duplicados fueron eliminados. Es posible que la existencia de datos duplicados se haya debido a una inconsistencia en atributo nombre que no fue considerado para el estudio pero sí para limpiar la base de datos (por ejemplo: María Guadalupe López Pérez podría ser capturado como Ma. Guadalupe López Pérez), en este sentido, el resto de datos coinciden entre ambos registros excepto por el nombre como el ejemplo mencionado, de allí que se determinara la duplicidad de datos.

También, los registros incompletos en más de 4 campos fueron eliminados dado que no aportaban información para el análisis dado que solamente se estudian 12 atributos. De igual modo, los datos nulos (vacíos) fueron llenados con cero particularmente en el atributo promedio actual en 2018 puesto que la base de datos fue proporcionada a mitad del periodo. Asimismo, se escribió no aplica en el atributo causa de baja en el caso que el estatus fuera activo. En la Tabla 1 se muestra el conjunto de datos transformado y verificado.

TABLA I. CONJUNTO DE DATOS TRANSFORMADO

No.	Atributo	Descripción/valores
1	Tipo	Pública o privada
2	Año	entre 2014 y 2018 (años que comprende el análisis)

3	Periodo	Comprende tres cuatrimestres por año analizados (otoño, verano, primavera)
4	Área	distinguidos en siete áreas del conocimiento, AH= Artes y Humanidades, BIO=Ciencias Biológicas, CEA=Ciencias Económico Administrativas, CS= Ciencias Sociales, ELC=Estudios de Lengua y Cultura, ING=Ingeniería y SAL= Ciencias de la Salud
5	Programa	Incluye 58 carreras agrupadas en cada una de las siete áreas.
6	Género	Masculino o femenino.
7	Edad	Un rango de [17, 63] años.
8	Estado de procedencia	Todos los de la República Mexicana y extranjeros
9	Promedio actual	Considerados en el intervalo [0, 10].
10	Último semestre cursado	Ubicados en el intervalo [0,11].
11	Beca	Atributo dicotómico [sí, no].
12	Causa de baja	Diversos
Clase	Estatus	Activo o baja, donde el atributo activo considera: inscritos, pasante o titulados

Es preciso mencionar que en el atributo CAUSA_BAJA se han agrupado en nueve motivos: académicos, personales, institucionales, no terminó período, sociales, económicos, de salud, de gestión y NA (no aplica, que considera a los titulados, pasantes o inscritos, es decir, a los activos).

Por otro lado, la transformación de los datos se realizó en los atributos PROGRAMA y ESTADO DE PROCEDENCIA, en el primero se reemplazó el nombre de cada programa de manera que tuviese una longitud entre 13 y 20 caracteres; para el segundo se corrigió la ortografía y ubicación geográfica exacta, dejando el nombre del país en caso de ser de procedencia extranjera.

De esta forma, se obtuvieron 10,632 datos (equivalente al 94.8%) de IES privadas y 579 datos (equivalente al 5.2%) de IES públicas. Es importante mencionar que el análisis se realizó de forma general considerando al total de datos sin distinción del tipo de IES, excepto en algunos casos particulares que se detallan en la sección -Resultados-.

Análisis de los datos

La tercera fase abarca la elección de la herramienta de visualización de datos o minería de datos, análisis del modelo de visualización o minería, verificar y presentar el modelo. Es preciso comentar que la herramienta seleccionada como visualización de datos es *Power BI* puesto que es un software de análisis e inteligencia de negocios que permite elaborar y compartir con cualquier persona, tableros o visualizaciones para presentar información comprensible con bases de datos y hojas de cálculo [10]. Mientras que para realizar minería de datos se utilizó *Orange Data Mining* dado que ayuda a realizar clasificaciones, validaciones cruzadas, características de *rankeo*, inspección de clústeres, jerarquía de clústeres, análisis de componentes principales y árbol de clasificación [11]. Ambas herramientas fueron seleccionadas por su facilidad de uso, acceso en la web e interfaz gráfica de usuario visual que logra un análisis del tablero y patrón obtenido respectivamente, de forma sencilla, atractiva e interactiva.

Finalmente, para la verificación y presentación del modelo se desarrollan las características propuestas en [12], aplicadas al tablero modelado en *Power BI*, a saber: 1) Visibilidad del estado del tablero, 2) Familiaridad con actividades cotidianas, 3) Control y libertad al usuario, 4) Reconocer en lugar de recordar, 5) Estética y diseño minimalista, 6) Organización espacial, 7) Codificación de la información, 8) Orientación y ayuda, 9) Reducción de datos, 10) Flexibilidad y eficiencia de uso, 11) Consistencia y estándares, 12) Flexibilidad y 13) Eliminar lo extraño. Una vez que el tablero se ha modelado con estas características, se aplica una evaluación a 5 personas sugerido en [12,13,14]

para validar y presentar el tablero. Dicha evaluación se administra de forma digital usando *Google Forms*.

Mientras que, para identificar al patrón de comportamiento en la deserción escolar universitaria se aplica el algoritmo árboles de decisión debido a su facilidad de uso e interpretación [15] y que, dadas las características del estudio, permite identificar los factores más importantes que contribuyen a la identificación de un patrón de deserción universitaria.

Resultados

En este apartado se describe cómo se logró dar respuesta a las preguntas de negocio iniciales a partir de la aplicación de la metodología de visualización de datos y el algoritmo árboles de decisión C4.5.

Visualización de datos

Con la ayuda de Power Bi, se ha desarrollado un tablero con las características descritas en la fase de análisis (Verificación y presentación del modelo). Es preciso comentar que, los tableros son una herramienta visual que ayuda a extraer información relevante en un gran conjunto de datos, favoreciendo la toma de decisiones al permitir la interacción entre los datos y sus diversas visualizaciones que logran un análisis profundo de ellos. La Figura 2 muestra el diseño de la primera parte del tablero en donde se presentan los atributos relevantes, identificando que la deserción predomina en el género masculino, pues el 52.31% de ellos deserta en mayor proporción que las mujeres. También, el área de la salud tiene un 37.87% de la población que deserta, y de la población total, el 79.21% de los estudiantes que se dieron de baja no contaban con beca. El motivo principal por el cual se presenta la baja es el académico en mayor proporción en instituciones privadas. El promedio general de las bajas es de 7.09 con una edad media de 21 años. De igual manera, en el lado superior derecho, la herramienta permite realizar una pregunta de manera que el tablero pueda ayudar a responderla mediante las visualizaciones utilizadas. Se ha integrado un menú lateral para facilitar la navegación entre cada una de las pantallas del tablero y proporcionar orientación y ayuda al usuario.

Figura 2. Análisis de los factores que inciden en la deserción escolar universitaria.

En la Figura 3, se visualiza la causa de deserción por género, por año, por semestre, por área, lo que permite conocer que la principal causa de deserción en ambos géneros es el académico, siendo los varones quienes desertan en mayor proporción que las mujeres. Respecto a la deserción por año todavía hasta el 2017 la mayor cantidad eran hombres, sin embargo, en 2018 la situación dio un giro y hubo una mayor deserción de mujeres. Se observó que el mayor número de deserciones se da

entre los alumnos con promedios más bajos, siendo el género masculino el que presenta estos promedios al momento de desertar.

Figura 3. Análisis entre IES públicas y privadas.

Por otro lado, en la Figura 4, se presenta el módulo de orientación y ayuda que, mediante su lectura, logra que el usuario interactúe en el tablero de manera sencilla, pudiendo obtener más información relacionada a la deserción escolar universitaria usando los filtros. También, proporciona información acerca de cómo tener mayor información acerca del tema o de cómo deshacer alguna acción que considere errónea.

Figura 4. Orientación y ayuda.

En la Tabla II se presentan los hallazgos encontrados con la ayuda del tablero, datos que se validan con la aplicación de la minería de datos educativa descrita en el siguiente subtema.

TABLA II. DIFERENCIAS ENTRE IES PÚBLICAS Y PRIVADAS

Motivo de deserción	Mayor incidencia	
	Públicas	Privadas
Académico	✓	✓
Personal	✓	✓
Económico	✓	✓
Institucional	--	✓
No terminó el periodo	--	✓
Primer periodo ¹	✓	--
Sociales	--	✓
De salud	✓	--
De gestión	✓	✓

Finalmente, para validar y presentar el modelo, se diseñó un cuestionario de usabilidad basado en [14] en donde se menciona que los mejores resultados provienen de probar no más de 5 usuarios, por tanto, el cuestionario fue administrado en línea a 5 personas entre 26-50 años, 3 hombres y 2 mujeres. Se consideró una escala de 5: Totalmente de acuerdo, 4: De acuerdo, 3: Neutral, 2: En desacuerdo y 1: Totalmente en desacuerdo, cuyos resultados fueron los siguientes:

- La visibilidad del estado del tablero tiene por objetivo mantener siempre al usuario informado sobre lo que sucede en el tablero mediante una retroalimentación adecuada dentro de un plazo razonable y por tanto, en esta característica se obtuvo una puntuación de 3.
- Familiaridad con actividades cotidianas, considera que en el tablero se debe hablar el idioma del usuario, con palabras, frases y conceptos familiares para el usuario, en lugar de términos orientados al tablero. Sigue las convenciones del mundo real, haciendo que la información aparezca en un orden natural y lógico. La puntuación de este criterio es de 3.
- Control al usuario y libertad. Los usuarios deben tener la libertad de seleccionar y secuenciar las tareas (cuando corresponda), en lugar de que el sistema lo haga por ellos. Los usuarios necesitarán una "salida de emergencia" claramente marcada para salir del estado indeseado sin tener que pasar por un diálogo prolongado. Los usuarios deben tomar sus propias decisiones con respecto a los costos de la salida del trabajo actual. En este criterio se obtuvo una puntuación de 3.
- Reconocer en lugar de recordar Hacer visibles los objetos, acciones y opciones. El usuario no debe tener que recordar información de una parte del diálogo a otra. Las instrucciones para el uso del sistema deben ser visibles o fácilmente recuperables cuando sea apropiado. Se tuvo una puntuación de 3.
- Estética y diseño minimalista Los diálogos no deben contener información que sea irrelevante o que rara vez se necesite. Cada unidad de información adicional en un diálogo compite con las unidades de información pertinentes y disminuye su visibilidad relativa. En este principio se tuvo una puntuación de 3.
- Organización espacial Este principio se relaciona con la disposición general de una representación visual y se refiere a lo fácil que es localizar un elemento de información en la pantalla y la distribución de los elementos en las representaciones. Se tuvo una puntuación de 4.
- Codificación de la información Se refiere al uso de símbolos o representaciones para ayudar a la percepción. En este principio se tuvo una puntuación de 4.
- Orientación y ayuda Este principio considera tener una prestación de apoyo al usuario y ayuda para orientarlo en la visualización. En este criterio se obtuvo una puntuación de 2

¹ Se reporta como motivo de deserción debido a los hallazgos encontrados en el tablero y se agrega para diferenciarlo del atributo -No terminó periodo-.

- Reducción de datos La capacidad de la visualización de manipular los datos para reducir la cantidad vista en cualquier momento. En este principio se obtuvo una evaluación de 4.
- Flexibilidad y eficiencia de uso En este principio el tablero debería ofrecer a los usuarios varias opciones a la hora de buscar contenidos. Los usuarios deben poder alcanzar sus objetivos de manera eficiente. Se obtuvo un puntaje de 2.
- Consistencia y estándares En este principio los usuarios no deberían tener que preguntarse si diferentes palabras, situaciones o acciones significan lo mismo. El puntaje obtenido de este principio fue de 4.
- Eliminar lo extraño Presentar la mayor cantidad de datos con la menor cantidad de colores e información que pudiera saturar al usuario. El puntaje de este principio fue de 5.
- Prevención de errores y ayuda y documentación Estos dos criterios son considerados esenciales para sistemas de software o aplicaciones. Por lo que para un tablero debe analizarse la importancia de agregarlos. De allí, que se hayan obtenido puntajes de 2 y 1 respectivamente, en la evaluación del tablero.

Para realizar las mejoras se consideraron aquellas características de usabilidad cuyo puntaje fuese igual o menor a 3. Entonces, se realizaron ajustes como: Mejorar la secuencia lógica de las gráficas, homogenizar el diseño, modificar los filtros de manera que sean legibles y comprensibles para el usuario (Figura 2 y Figura 3), se agregaron indicaciones de cómo usar el tablero y cómo deshacer aquellas acciones que se consideren erróneas (Figura 4).

Minería de datos

Mediante la aplicación del algoritmo árboles de decisión C4.5 se profundiza en el análisis de los patrones que inciden en la deserción escolar universitaria a partir del conjunto de datos dado. La Figura 5 muestra el árbol de decisión obtenido en el cual se observa que el factor más importante que incide en la deserción escolar es el último semestre, que para el caso del conjunto de datos analizado se manifiesta en el tercer semestre.

Entonces, un patrón de deserción está determinado por el último semestre cursado, edad y género. Una regla para interpretar este patrón es: *Si el último semestre es tercero, es mayor a 20 años, es hombre, entonces es un posible desertor.* Otra regla es: *Si el último semestre es tercero, es mayor a 20 años, es hombre y tiene un promedio entre 7.0 y 7.5 entonces es un posible desertor.* Este modelo debe ser probado con un conjunto de datos más amplio y balanceado con el fin de garantizar la consistencia y generalización del modelo en diversas IES públicas y privadas no solamente de la zona Metropolitana de Puebla.

Por otro lado, *si ocurren deserciones escolares después del primer semestre*, es más frecuente que ocurra en instituciones públicas que privadas; de estas últimas, la deserción es menor cuando el estudiante ha superado el quinto semestre.

Figura 5. Patrones de la deserción escolar universitaria

Al inicio del análisis no se consideraron todos los atributos de la base de datos original (11,211 registros), como AÑO puesto que es un referente y no una variable determinante para indicar deserción escolar. El atributo CAUSA_BAJA es un indicador y no es una variable predictiva dado que se origina al momento de la baja. Mientras que el atributo ESTADO_PROC es un atributo con más del 50% de registros en Puebla, por la naturaleza misma del conjunto de datos; esto con el fin de minimizar el sesgo en el análisis.

Los atributos periodo y programa se ingresaron como “meta” en el software para indicar influencia en la base de datos, dado que la primera es solamente informativa y la segunda proporciona un nivel de granularidad demasiado específico con una distribución baja por rama del árbol de decisión. Después de categorizar las variables por tipo y nivel de impacto en el árbol de decisión, se procedió a quitar datos con valores atípicos (*outliers*) para evitar sesgar el análisis. Es posible apreciar la diferencia en el comportamiento y uniformidad de la base de datos original y después de la eliminación de valores atípicos, como se muestra en la Figura 6.

Enseguida, se dividió la base de datos original en dos conjuntos de datos (prueba y entrenamiento). El conjunto de entrenamiento contiene el 70% de los registros y el conjunto de pruebas el 30% restante. La funcionalidad de *Data Sampler*, propia de Orange, permite realizar esta partición de los datos de forma aleatoria. Los parámetros con los cuales se realizó el árbol de decisión fueron garantizar que en cada bifurcación y hoja del mismo tuviera al menos 80 registros, lo cual representa el 1% del conjunto de entrenamiento. En caso contrario, a pesar de contar con un conjunto de valores que concluyan en hojas con una certeza muy cercana al 100% de probabilidad de deserción, el volumen casi insignificante de registros (menor a 1%) en las bifurcaciones haría imposible llegar a conclusiones que apliquen a la base de datos en general, y no solo a un bajo porcentaje de la misma.

Finalmente, con la ayuda del tablero y del árbol de decisión mediante el análisis de cada atributo, se logró identificar que hay una mayor deserción en las universidades privadas por *motivos institucionales*, que en este tipo de universidades existe mayor incidencia de deserción por no terminar el periodo mientras que en las públicas los estudiantes terminan el periodo. Uno de los hallazgos más importantes que se confirma con los datos proporcionados por el tablero, son que en ambos tipos de instituciones los tres principales motivos de deserción son los mismos: *causas académicas, personales, y económicas* (en orden de mayor a menor incidencia) y que el cuarto motivo de deserción con mayor volumen de bajas difiere en IES públicas y privadas, siendo para las primeras, motivos de salud, pero para las segundas es causado por motivos institucionales. Mientras que un motivo menos importante es por gestión en ambos tipos de universidades.

Figura 6. Proyección lineal (PRE) de los datos originales (imagen de la izquierda) y proyección lineal (POST) de los datos posterior a la limpieza de los datos (imagen de la derecha)

Trabajo a futuro

Para fortalecer los resultados presentados, se pretende ampliar la muestra, es decir, obtener más datos con más atributos, así como lograr balancear la base de datos (obtener similar número de muestras entre IES públicas y privadas) con el fin de generalizar el modelo a cualquier tipo de IES no solamente de la zona Metropolitana de Puebla. También, aplicar otros métodos de visualización de datos y algoritmos de aprendizaje computacional que favorezcan la identificación de patrones de la deserción para proponer mecanismos que la prevengan mucho antes de que ocurran.

Conclusiones

A partir del uso de herramientas de minería y visualización de datos como Orange y Power BI fue posible encontrar patrones de deserción universitaria en IES, así como responder a las preguntas del negocio planteadas, del mismo modo que este tipo de herramientas ayudan a realizar un análisis profundo de los datos que consideran varias generaciones y con ello, identificar cómo esos patrones cambian de periodo a periodo de manera que se puedan establecer acciones futuras para prevenirla. Con el árbol de decisión realizado fue posible determinar que existe una mayor incidencia en deserción escolar en primer semestre y estudiantes mayores de 20 años de edad. También, se encontró que la deserción tiene diferentes motivos en función del tipo de universidad en la que se realice el análisis; sin embargo, este estudio permitió identificar que los tres motivos principales de la deserción (académicas, personales y económicas) son iguales para IES públicas y privadas.

Por otro lado, el tablero desarrollado en Power BI faculta a los usuarios responder por si mismos a las preguntas del negocio a través de la exploración de las gráficas y aplicación de filtros. Las visualizaciones contenidas en las tres páginas del tablero permiten analizar distintas variables que influyen o son de importancia en la deserción escolar para el descubrimiento de patrones de acuerdo a las necesidades del usuario. Con el desarrollo del tablero y árbol de decisión en Orange fue posible cumplir el objetivo del proyecto. La investigación, modelado y análisis de información en las tres fases del mismo respondieron las preguntas guía satisfactoriamente y lograron la generación de una herramienta útil para la visualización de datos actualizados sobre el tema. Por lo que es evidente que el uso de herramientas de visualización de datos y minería de datos educativa proporcionan oportunidades para realizar análisis de grandes volúmenes de datos que favorezcan la toma de decisiones de forma rápida, sencilla y con la certeza que la información proporcionada es fiable.

Agradecimientos

Agradecemos la colaboración de cada uno de los integrantes del grupo de visualización de datos del periodo primavera 2020 de la Maestría en Ciencia de Datos e Inteligencia de Negocios de UPAEP.

Referencias

- [1] M. Ulloa-Arellano. (2017). Análisis sobre la deserción de alumnos abocado a su retención, en una universidad privada. Editorial Digital UNID.
- [2] L. Hernández (2017). Abandonan estudios 2 de cada 10 jóvenes. Excelsior. <https://bit.ly/37QbX2o>
- [3] Secretaría de Educación Pública. (2019). Glosario Educación superior. <https://bit.ly/31PLNLu>
- [4] Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]. (2019). Panorama Social de América Latina 2019. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/ps>
- [5] Secretaría de Educación Pública. (2017). Principales cifras del sistema educativo nacional 2016-2017. Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, Secretaría de Educación Pública. <https://bit.ly/3bWW650>.
- [6] A. Amaya-Amaya, F. Huerta-Castro y C.O. Flores-Rodríguez. (2020). Big data, una estrategia para evitar la deserción escolar en IES. *Universia*, 31(XI). <https://bit.ly/2FisyDe>
- [7] C. Russo, N. Alonso, M. Zapata y A. De Giusti. (2019). XIV Congreso Nacional de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología (TE&ET 2019). Pp 56-65. <https://bit.ly/2ZnpPj5>
- [8] F. J. López-Pedraza, M. C. Macías-González y E. R. Sandoval-García. (2019). *Revista de Tecnología e Innovación en Educación Superior (TiES)*, 1(2). Pp. 1-12. <https://bit.ly/3bFYtcS>
- [9] T. Soukup and I. Davidson. (2002). *Visual Data Mining: Techniques and Tools for Data Visualization and Mining*. John Wiley & Sons. USA.
- [10] M. Blythe and M. Sparkman. (2019). What is Power BI? Microsoft. <https://bit.ly/3kaC5MI>
- [11] Orange Biolab. (2020). Data Mining Fruitful and Fun. University of Ljubljana. <https://bit.ly/3fq7iru>
- [12] D. Dowding and J. A. Merrill. (2018). The development of heuristics for evaluation of dashboard visualizations. *Applied Clinical Informatics*. 9(3) p.p 511-518. doi: 10.1055/s-0038-1666842.
- [13] J. Nielsen. (2012). How many test users in a usability study?. Nielsen Norman Group. Disponible en: <https://bit.ly/3cZsNOA>
- [14] J. Nielsen. (2000). Why You Only Need to Test with 5 Users. Nielsen Norman Group. <https://bit.ly/3bFbH9V>
- [15] I. H. Witten, E. Frank, M. A. Hall and C. J. Pal. (2016). *Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques*. Morgan Kaufmann Publishers; 4th ed.